

ZOOPLANKTONLAR BILAN OZIQLANTIRILGAN BALIQ LICHINKALARINI KUZATISH

Gulafruz Ne'matova Nasrullojeva

Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada baliqning inson organizmiga foydalari, va baliqchilik xo'jaliklarida ozuqa turiga qarab baliq va ularning lichinkalaridagi o'zgarishlarni laboratoriya sharoitida trofologik kuzatish tahlil va natijalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: biomassa, Ciliophora, Rotatoria, oq amur, akvarium baliqlari, lichinka, sun'iy ozuqa, Asplanchna priodouta, Polyarthra luminoza, Lecone monastyla, Brachfous quadridentus, Naupli, trofologik tahlil.

Abstract: This scientific article describes the benefits of fish to the human body, and the results of trophological monitoring of fish and their larvae in laboratory conditions depending on the type of feed in fish farms.

Keywords: biomass, Ciliophora, Rotatoria, grass carp, aquarium fish, larva, artificial feed, Asplanchna priodouta, Polyarthra luminoza, Lecone monastyla, Brachfous quadridentus, Naupli, trophological analysis.

Baliq inson organizmini tozalovchi, suyak va tishlarni mustahkamlovchi shifobaxsh, oqsil, vitamin, mikroelementlar, omega-3 yog' kislotalari mavjudligi, qari va yoshga birdek mos tushishi, yurak, ko'z, nevrologik va yana boshqa ko'plab kasalliklarga da'vo bo'lishi nuqtai nazaridan mol va qo'y go'shtidan yuqori turadi. Shu sababli ko'plab biolog olimlarimiz so'nggi yillarda baliqchilik xo'jaliklarini tashkil qilishmoqda. Baliq ko'paytirish jarayonida baliq chavoqlari yetishtirish jarayoni ayniqsa, ular uchun ozuqa bo'ladigan birlamchi ozuqa katta rol o'ynaydi. Jumladan, infuzoriyalar, kolovratkalar baliq chavoqlari uchun oqsilga boy, xlorellaga qaraganda yirikroq hajmli, va yetishtirish kam mablag' va minimal sharoit talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Shuningdek, infuzoriyalar, kolovratkalar suv biotsenozlarining ozuqaviy zanjirlarida muhim rol o'ynaydi. Ular detritus, bakteriyalar, boshqa protozoa, bir hujayrali suv o'tlarini iste'mol qiladilar; o'zlari suvda yashovchi umurtqasizlar va baliq chavoqlari uchun oziq hisoblanadi.

Infuzoriyalar (Infuzoria, Ciliophora) -yuksak rivojlangan bir hujayrali hayvonlar tipi. Tanasining uzunligi 12 mkmdan 3 mm gacha. Kolovratkalar (Rotatoria)-ko'p hujayrali umurtqasizlar. Tana o'lchamlari 0,1-0,5 mm. Ushbu

kichik o'lchamlardan baliqchilikda unumli foydalanish juda foydali bo'lib yirik baliq yetishtirish korxonalarini tashqi oziqlanishga o'tgan baliq lichinkalarini bevosita ushbu hayvonlar bilan boqishlari 90 foizgacha baliq lichinkalarini mazkur o'tish davridan eson-omon o'tib olishlariga imkon bersa, kichik o'lchamga ega akvarium baliqlari (guppi, barbus, danio, skolyariy, gurami, sixlid, neonlar va boshqalar) o'z rivojlanishining katta qismini ushbu hayvon oziqlari bilan bog'lashlari muhim ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Baliqlarda ixtioftirius, uy hayvonlari va odamlarda balantidiy parazitlik qilib, katta ziyon keltiradi. Infuzoriya va kolovratkalarini baliq chavoqlari uchun eng "sevimli taom" deb aytsak bo'ladi. Bu zooplanktonlarni yetishtirish juda katta foyda olib kelishi mumkin. Sababi birinchidan oddiy juda tez bo'linib ko'payishi sababli massa tez ortadi. Aniq bir belgilangan sharoitlar(qat'iy temperatura, muayyan yorug'lik, uzoq muddatli davr, ma'lum bir yashash muhiti) talab qilmaydi. Oddiy uy sharoitida ham yetishtirish mumkin.

Infuzoriya va kolovratkalar uchun optimal sharoit 22-26 gradus. Ozuqasi hamma joyda uchraydigan bakteriyalar, mikroorganizmlar. Infuzoriyalar va kolovratkalarini ariq, zovur, ko'lmak, akvarium suvlaridan tortib oddiy yomg'ir suvi ko'lmaklaridan ham topishimiz mumkin.

Oddiy 3 litrlik shisha idishlarga (plastik idish ham bo'ladi) akvarium (yoki ko'lmak) suvidan quyamiz. Va quritilgan banan po'stloqlaridan 3-4 bo'lak solamiz. Bunda boshqa sabzavot va mevalarni ham quritib ishlatsa bo'ladi. Faqat quritilgan bo'lishi kerak. Chunki quritmasdan ishlatganimizda u yerda bijg'ish jarayonlari kuchayib, bakteriyalar nihoyatda ko'payib ketishi natijasida zooplankton massali emas, bakteriya massali idishga aylanib qoladi.

Demak, suv va quritilgan banan po'stlogi solingan idishimizni ogzini iloji boricha havo kiradigan qilib 20-26 gradusli joyga qo'yamiz. Bunda bizga yuqorida aytilganday ma'lum yorug'lik, namlik, joy talab qilinmaydi. Hatto haroratimiz optimal bo'lmasa ham zooplanktonlarimiz nobud bo'lmaydi, bo'linadi. Faqat bunga nisbatan ko'proq vaqt ketadi. Akvarium suvidan olib bajargan ishimiz uchun o'rtacha bir hafta vaqt ketadi. Bu muddatni yanada qisqartirishimiz ham mumkin buning uchun 2-3 chimdim achitqi yoki bir necha tomchi sut tomizamiz. Bunda muddat 3-4 kungacha qisqaradi.

Demak, kultura tayyorladik, lekin bu kultura bilan to'g'ridan-to'g'ri baliq chavoqlarini oziqlantirib bo'lmaydi. Baliq chavoqlarini oziqlantirishdan oldin kulturani filtrlash kerak. Bo'lmasa chavoqlar rivojlanayotgan suv tezda buziladi. Filtrlash uchun kulturani filtr qog'oz, ipak yoki kapron gazlamadan o'tkazamiz. Yoki

yana bir usuli bor. Og'zi uzun vz ingichka, torroq(tangadek) keladigan idishlarga kulturamizni idishning ingichka og'zi boshlanguncha quyamiz. Oshxonada ishlatiladigan idish yuvadigan shimgich(gubka)dan yupqa qilib idish og'zining diametridan sal kattaroq qilib kesib olib, idishga joylashtiramiz. Va shimgichdan yuqoriga ohistalik bilan idish to'lguncha toza suv quyamiz. Shimgich pastdagi havo yo'lini to'sib qo'yganligi tufayli, infuzoriyalarga havo yetmay shimgichning ustki qismidagi suvga o'ta boshlaydi. Shu holda bir muddat qoldiramiz. 10-15 minlardan keyin kuzatsak, shimgichdan yuqoridagi suvda bulutsimon tasvirni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana shu filtratdan shprintsda suzib olib chavoqlarni oziqlantirsak bo'ladi.

Biz tekshirayotgan ichinkalar rivojlanishning A va B(predlichinka) bosqichlarida edi.

A bosqich. Katta sariqlik xaltasiga ega. Suzgich burmasi orqa, dum va qorin qismlarga differensiallasha boshlaydi. Suzgich pufagi havosiz. Chavoqlar uzunligi 4,0-5,0 mm, og'irligi 2,5 mg.

B bosqich. Sariqlik xaltasi saqlangan. Suzgich burmasi orqa, dum va qorin qismlarga differensiallasha boshlaydi. Suzgich pufagi havo bilan to'lgan. Uzunligi 5,0-5,5 mm, og'irligi- 3,0 mg.

Dastlabki lichinkalar (C1-D1) 4-kuni ham topildi.

Lichinkalar o'stirishning 4-kunida bizda ozuqa yetishmovchiligi muammosi paydo bo'ladi. Ozuqa yetishmasligining oshishi davom etaveradi. Trofologik tahlillarimiz shuni ko'rsatdiki, zooplankton biomassasining yetishmovchiligi bilan oziqlanish spektri va ichakning to'ldirilish indeksi pasayar ekan.

Natijada, biz D1 bosqichdan boshlab lichinkalarni sun'iy oziqlantira boshladik. Sun'iy oziqlantirishni kuniga 2 marta: ertalabki soat 10:00 da va tushlikdan keyin soat 17:00 da amalga oshirdik. lichinkalarning ichaklarini tekshirganimizda katta miqdorda, 80-90% gacha un topilgan, qolgan qismi zooplanktonlardan iborat bo'lgan.

C1 bosqich. Sariqlik xaltasi yo'q. orqa va dumosti chegaralarida, shuningdek, pastki dumli uchida mezenximaning uncha kata bo'lmagan qalinlashishi paydo bo'ladi. Uzunligi 15mm, vazni 10 mg. dastlabki lichinkalar endogen oziqlanishdan ekzogen oziqlanishga o'tadi. Ularning Ichaklarida infuzoriya va mayda zirhsiz kolovratka, detritlardan iborat ozuqa bo'laklarini topdik. Ichakning to'ldirish indeksi- 28,9%.

C2 bosqich. Pastki dum uchida birinchi mezenximal nurlar rivojlanadi. Xorda oxiri birmuncha yuqoriga egilgan. Dum va anal suzgichlarda mezenximaning egilish belgilari yaxshi ko'rinadi. Uzunligi 18-20mm, og'irligi 12-13 mg. Ozuqa

bo‘laklarida: Asplanchna priodonta, Polyarthra luminoza, Lecone monastyla, Brachfous quadridentus, Naupli va detritlarni topdik.

Ozuqa bo‘lagining asosiy qismi kolovratkalar- 62,3% bo‘lib, ichakning to‘ldirish indeksi-128%.

D1 bosqich. 10-kuni topildi. Xordaning orqa uchi yuqoriga yo‘nalgan, dum suzgichda esa suyak nurlari ko‘rinadi, dum suzgich biroz botiq bo‘lib, uning ustida membranali uch hosil bo‘ladi. Uzunligi-28mm, og‘irligi- 18mg. ushbu bosqichlardagi lichinkalar juda harakatchan va tashqi ta’sirlarga tez javob beradi. Ozuqa bo‘lagida Asplanchna priodonta, Brachfous quadridentus, Naupli va detritlar topdik. Ichakning to‘ldirish indeksi-115%.

Xulosa qilib aytganda, lichinkalar rivojlanishning dastlabki bosqichlarida ekzogen oziqlantirishga o‘tar ekan. Ozuqa bo‘laklari asosan infuzoriyalar, kolovratkalardan iborat bo‘ldi. Ozuqa- lichinkalar vazning 5-6%ini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ochil Mavlonov, Shukur Xurramov, Zarif Norboyev “Umurtqasizlar zoologiyasi” Toshkent “O‘zbekiston”2002
2. Natali V.F “Zoologiya bespozvonochnix” M., “Prosveshenei” 1975
3. Averinsev S.V. “zoologiya bespozvonochnix” M., “Sovetskaya nauka” 1962
4. Kuzmetov A.R “Zooplankton ribovodnix prudov Uzbekistana” Tashkent 1998
5. L.A.Kutikova; P.A.Foliyan. “*Biologicheskie osnovi ribnogo xozyaystva vodoyomov sredney azii i Kazaxstana*” 1978
6. Aqvium.ru
7. Foksford.ru